

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13987617>

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СУЖЕНИЕМ ЗУБНЫХ РЯДОВ С ПРИМИНЕНИЕМ ЭЛАЙНЕРОВ

Руководитель: к.м.н., доцент **Арипова Г.Э**

Магистр: **С.Б.Сагатова**

Ташкентский Государственный Стоматологический институт

Актуальность: Сужение зубных рядов - одна из наиболее часто встречающихся патологий зубочелюстной системы, которая относится к аномалиям зубного ряда по классификации кафедры ортодонтии ТГСИ; распространенность данной аномалии по данным отечественных авторов составляет в среднем 33,7 % [1,2], при этом сужение [1,2,3] верхнего зубного ряда составляет 63,2% от общего числа зубочелюстных аномалий. Данная патология часто сопровождается морфологическими нарушениями, в частности, скученным положением зубов, а также функциональными изменениями работы височно-нижнечелюстного сустава, мышц челюстно-лицевой области, нарушением дыхания, глотания и речи, выраженными нарушениями эстетики лица и улыбки. Лечение сужения зубных рядов умеренной степени выраженности у взрослых пациентов проводят чаще всего на несъемных брекет-системах, однако, в современной ортодонтической практике все больше внимания уделяют не только эффективности и результативности лечения аномалий челюстно-лицевой области, но и, по возможности, комфорту пациента, и снижению негативных составляющих ортодонтии (например, низкая эстетика несъемных брекет-систем, травмирование слизистой оболочки полости рта, неудовлетворительная гигиена, болевые ощущения). В связи с этим, все большее

распространение получает новый способ ортодонтического лечения с применением элайнеров - прозрачных капп из тонкого биополимера поликарбамида, самыми известными из которых является система Invisalign (США). Поиск оптимального способа лечения зубочелюстных аномалий, сужения зубных рядов в частности, выбор какой метод лечения все же более эффективен по сочетанию эффективный результат/состояние гигиены полости рта/комфортность/эстетика - вопрос, который волнует многих исследователей.

Целью исследования являлся анализ клинической эффективности применения системы элайнеров у пациентов с сужением зубных рядов. В задачи исследования входила оценка результатов лечения и расширения зубных рядов у пациентов, проходивших лечение с помощью элай- неров и определение соответствия прогнозируемого в виртуальной системе 3Д планирования Clincheck результата фактически полученному расширению зубных рядов.

Обследовано 36 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 18-35 лет с физиологическим смыканием зубных рядов(1 кл по Энгло), с сужением зубных рядов и скученным положением зубов. Среднее значение параметров сужения верхнего зубного ряда до лечения составило $4,03 \pm 1,12$ мм в области первых премоляров, и $5,08 \pm 0,58$ мм в области первых моляров, в области нижнего зубного ряда: $3,03 \pm 0,92$ мм в области первых премоляров и $4,41 \pm 1,06$ мм в области первых моляров. Проведен клинический осмотр, обследование пациентов, анализ 3Д моделей до и после лечения, выполнено ортодонтическое виртуальное планирование в программе Clincheck, все пациенты прошли ортодонтическое лечение на элайнерах системы Invisalign (США).

В результате работы В 100% случаев выявили недостаток места для резцов, в 100% - сужение зубных рядов в области моляров и премоляров. По результатам антропометрического исследования 3Д моделей было выявлено сужение зубных рядов в области моляров и премоляров верхнего и нижнего зубного ряда, которое после лечения достигало нормы. Прогнозируемость результатов расширения составила 77,2% для верхнего зубного ряда и 81,9% для нижнего зубного ряда,

что говорит о необходимости планирования результата лечения с гиперкоррекцией расширения зубных рядов.

Выводы. 1. Ортодонтическое лечение с применением элайнеров эффективно для получения расширения зубных рядов, но происходит в основном за счет наклона зубов в правильное положение. 2. При лечении отмечается улучшение и практически нормализация ширины зубных рядов, устранение скученного положения зубов в 100% случаев, что говорит о высокой эффективности лечения с применением элайнеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Персии, Л. С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий: руководство для врачей / Л. С. Персин. - М.: ОАО «Издательство Медицина», 2004. - 360 с.

2. Montasser, M. A. Relationship between dental crowding, skeletal base lengths, and dentofacial measurements / M. A. Montasser, M. Taha // Prog. Orthod. - 2012. - Vol. 13. - №3. - P. 281-287.

3. Proffit, W. R. Contemporary orthodontics, 4th ed. / H. W. Fields, D. M. Sarver // St-Louis: Mosby, 2007.

4. Solano-Mendoza B., Sonnemberg B., Solano-Reina E., Alejandro Iglesias-Linares. How Effective Is the Invisalign® System in Expansion Movement With Ex30' Aligners? // Clin Oral Investig.- 2017 Nov.- Vol. 21. -No. 5.-P. 1475-1484.